

HIMOYALANGAN JOYLARGA QULUPNAY NAVLARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASINI O'RGANISH

**Intensiv sabzavotchilik, bog'dorchilik, uzumchilik va
issiqxona xo'jaliklari kafedrasi 2-kurs magistranti**

Nargiza Kamalova

Ilmiy rahbar: A.Vaxobov.

Annotatsiya: Inson faoliyatining barcha sohalarida zamonaviy texnika va texnologiya qanchalik taraqqiy etmasin xalqning siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy-maishiy hayotini qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishsiz tasavur qilib bo'lmaydi. Ushbu maqolada himoyalangan joylarda qulupnay navlarini yetishtirish texnologiyasini o'rganish to'g'risida qisqacha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tadbirlar, qulupnay, ochiq zamin, yopiq zamin, himoyalangan zamin, issiqxona.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ КЛУБНИКИ В ЗАЩИЩЕННЫХ МЕСТАХ

**Интенсивное овощеводство, садоводство, виноградарство и
магистрант 2 курса кафедры тепличного хозяйства**

Наргиза Камалова

Научный руководитель: А.Вахобов.

Аннотация: политическая, экономическая, духовная и культурно-бытовая жизнь народа, независимо от того, насколько развиты современная техника и технологии во всех сферах человеческой деятельности, невозможна без сельскохозяйственного производства. В данной статье будет кратко рассмотрена технология выращивания сортов клубники в защищенном грунте.

Ключевые слова: земляника, земляника, открытый грунт, закрытый грунт, защищенный грунт, теплица.

STUDYING THE TECHNOLOGY OF GROWING STRAWBERRY VARIETIES IN PROTECTED AREAS

Intensive vegetable growing, horticulture, viticulture and

2nd year master's student of the Department of Greenhouse Management

Nargiza Kamalova

Scientific supervisor: A.Vakhobov.

Annotatsion: the political, economic, spiritual, cultural and everyday life of the people, regardless of how advanced modern technology and technologies are in all spheres of human activity, is impossible without agricultural production. This article will briefly consider the technology of growing strawberry varieties in protected soil.

Keywords: strawberries, strawberries, open ground, closed ground, protected ground, greenhouse.

O'zbekistonda jahon andozalari talablariga javob beradigan qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Aholining aksariyat qismi qishloqlarda istiqomat qiladi va ularning ko'pchiligi zarur bo'lgan malaka, ko'nikmaga va tajribaga ega. Mamlakatda tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilish, imtiyozli kreditlar ajratish budjetdan moliyaviy ta'minlashni kengaytirish va boshqa iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan huquqiy asos yaratildi, jamoa, ijara va xususiy mulk tamoyillariga asoslangan shirkat, fermer va dehqon xo'jaliklari shakllandi.

Endigi vazifa qishloqda mahsulot yetishtiruvchilarda yerga, mulkka, yetishtirilgan mahsulotlarga egalik hissiyatini mustahkamlash asosida mahsulot yetishtirishni ko'paytirish va uning sifatini yaxshilash, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi samaradorligini oshirishga

e'tibor qaratishdan iborat. Korxonada ish lab chiqarishni samarali tashkil etish bu uzoq muddatga mo'ljallangan maqsadni aniqlash, ishlab chiqarishning istiqbolli dasturini ishlab chiqish, tashkiliy va boshqaruv tizimini to'g'ri belgilash, xo'jalikni oqilona yurita olishni asoslash, zaruriy resurslarni shakllantirish, xo'jalik ichki iqtisodiy munosabatlarini to'g'ri belgilash, hisobot va nazorat, hamda rejalashtirishning samarali tizimini joriy qilish, sifatli tovar ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish, ishlovchilarga qulay ijtimoiy shart-sharoitlarni yaratish demakdir.

Qulupnay kattalar ham, bolalar ham ovqatlanadigan eng mashhur reza hisoblanadi. Albatta, hamma yozda u sotuvga to'la ekanligini payqash kerak edi, lekin yilning sovuq fasllarida, suvli va xushbo'y rezavor mevalarni eng ko'p xohlasangiz, yangi qulupnayni topish deyarli mumkin emas. Nega bundan foydalanib, o'z biznesingizni boshlashga harakat qilmaysiz? Biznes sifatida qulupnay yetishtirish katta foyda keltirishi mumkin: bu juda ko'p pul mablag'larini talab qilmaydi va hatto birinchi yilda o'zini to'laydi. Qulupnay terilgan mahsulotdir, shuning uchun yo'qotish xavfi minimaldir. Ammo eng katta muvaffaqiyatga erishish uchun siz ushbu biznes bilan bog'liq barcha nuanslarni diqqat bilan o'rganishingiz kerak. Bunga qulupnay etishtirish uchun joy tanlash, hosilga g'amxo'rlik qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar, amalga oshirish bilan bog'liq savollar kiradi. tayyor mahsulotlar, moliyaviy jihatlar va boshqalar.

Har qanday biznesning asosiy maqsadi foyda, shuning uchun rezavor mevalarni etishtirishning barcha usullarini o'rganish va eng foydalisini tanlash muhimdir. Bularning barchasi ishlatiladigan tuproq turiga bog'liq, ular uchta:

1. Ochiq;
2. yopiq;
3. Himoyalangan.

Ochiq zamin - bular ostidagi oddiy to'shaklar ochiq osmon. Bu usul keng miqyosda rezavorlar etishtirish uchun mos emas, chunki ob-havo sharoiti tufayli hosilga zarar etkazish

xavfi yuqori. Bundan tashqari, qulupnayning pishishi jonli yozning boshiga to'g'ri keladi va bu yuqori raqobatdan dalolat beradi.

Qulupnay yetishtirish ochiq maydon agar siz ushbu kasbni biznes sifatida ko'rib chiqishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, foyda keltirmaydi

Yopiq zamin - maxsus tuzilmalar yoki sun'iy almashtirgichlar (isitgichlar va) bo'lgan xonalarda joylashgan konteynerlar (sumkalar, qozonlar, qutilar). yoritish). Usulning mohiyati ideal mikroiklimni tashkil qilishdir. Usul foydasiz: elektr energiyasini to'lash narxi shunchalik yuqoriki, hosildan olinadigan daromad unchalik sezilmaydi.

Himoyalangan zamin – standart turdagi plyonkali issiqxona. Issiqxona ichidagi plyonka tufayli qulupnay etishtirish uchun qulay sharoitlar yaratiladi – qo'shimcha isitishning hojati yo'q. O'simliklar yomg'irdan va boshqa iqlim hodisalaridan ham himoyalangan. Natija: hosilning sifat va miqdor ko'rsatkichlari ancha yuqori (taxminan 20-25%), mahsulot xususiyatlari yaxshilanadi (rezavorlar saqlash va tashish osonroq). Himoyalangan tuproq usuli ikkita kichik turga bo'linadi: ekish oddiy tuproq yoki substratda amalga oshiriladi – ular hijob va boshqa moddalardir. Substratdan foydalanish ko'proq amaliydir: bu holda, issiqxonani xohlaganingizcha bir joyda joylashtirish mumkin. Boshqa tomondan, bu qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Eng tejamkor usul issiqxonada qulupnay yetishtirishdir.

Ixtisoslashgan himoya joyda sabzavotchilik sohasi yetakchilik qilsa, ochiq dalada tashkil etilgan sabzavotchilik yordamchi soha bo'lib qoladi. Ma'lumki kuzgi-qishki mavsumda ko'pchilik issiqxona xo'jaliklari issiqxonalardan ko'paytirish yoki ko'chatni ekishga tayyorlash ishlari uchun foydalanadilar. 1 ga issiqxonadan yetishtirilgan ko'chat uchun 8- 10 ga ochiq dalada ekin maydoni zarur bo'ladi. Mana shunday mutanosiblik natijasida samaradorlikka erishish mumkin, ya'ni kuzgi-qishki davrda issiqxonalardan ochiq dala uchun ko'chat yetishtirish maqsadida foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ko'pchilik xo'jaliklar shahar atrofida joylashganligi sababli shahar aholisini yangi sabzavot va ko'katlar bilan yil davomida ta'minlab kelmoqdalar. Masalan, xo'jaliklar barra piyoz bilan yil 12 oy shahar aholisini ta'minlaydi, II oy petrushka, 8-9 oy rediska, ukrop, 6 oy shovul bilan ta'minlaydi. Ochiq dalada ekilgan sabzavot bilan shahar aholisini 4-6 oy ta'minlash mumkin. Shu bilan birga issiqxona erta bahorda bodring, pomidor va boshqa mahsulotlar yetishtirib shahar aholisiga sotadi.

Issiqxonalarda yetishtirilgan mahsulotlar bilan shahar aholisini yil davomida ta'minlash ko'rsatkichlari yildan-yilga o'smoqda. Himoya qilingan joyda sabzavotchilikni to'g'ri tashkil etish natijasida samaradorlikka erishish mumkin va shuningdek xo'jalikda sabzavotchilikni rivojlantirishga zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'.A.Samatov, J.Y.Yodgorov, Z.T.Siddiqov. Issiqxona xo'jaliklarini tashkil qilish va yuritish. - Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007y.
2. <https://m-eng.ru/uz/kanalizacionnye-truby/kakuyu-klubniku-luchshe-vyrashchivat-dlya-prodazhi-proizvodstvo-klubniki.html>
3. <https://makemone.ru/uz/installation-and-repair-floor-in-the-apartment/kak-vyrashchivat-klubniku-sposoby-posadki-i-etapy-razvitiya-urozhai.html>